

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№1(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 444 sahifa,
20-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorligini aniqlash	16
<i>Akramova Dildora Ergashboy qizi</i>	
Bola tarbiyasida o'yinning ahamiyati	21
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, O'ktamova Nasiba Ravshan qizi</i>	
O'quvchilarning loyiha-tadqiqot faoliyatini tashkil etishning ilmiy asoslari	25
<i>Sobirova Nilufar Azimboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik jarayonni tashkil etish	29
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Ko'zibayeva Nasiba O'tkir qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda sensor tarbiyani rivojlantirish texnologiyalari	32
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Allaberdiyeva Mardona O'tkirbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni jismoniy tarbiyalash mazmuni va vazifalari.....	37
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Mirsharfova Shahinabegim Saidabbos qizi</i>	
Gandbolchi sportchilarni jismoniy tayyorgarligida harakatli o'yinlarning tarbiyaviy rivojlantiruvchi vazifalari	41
<i>Ibodullayeva Munira Atabek qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda dars samaradorligini oshirishda noan'anaviy usullardan foydalanish samaradorligi.....	44
<i>Yusufaliyeva Gulnora Abduraxmonovna</i>	
Modern Requirements for a Teacher's Pedagogical Skills in the Context of Digital Transformation in Education.....	49
<i>Abira Bakhramova</i>	
Ta'lim muassasalarida o'smir yoshlarning ijtimoiylashuv jarayonini samarali tashkil etishga yordam beruvchi pedagogik omillar va shart-sharoitlar	54
<i>Artikova Gulnoza Xasanovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtisodiy tarbiya berishning nazariy-pedagogik asoslari	57
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
Kognitiv lingvistika va konseptologiya masalalari.....	60
<i>Meyliqulova Manzura Abdullayevna</i>	
Developing Law Students' Writing Competence Through the IRAC Method in Legal English Classes: A Comprehensive Study at TSUL.....	63
<i>Noila Mustafojeva</i>	
Tarixiy obidalarning restavratsiya jarayonlarining o'rganilish tarixi	67
<i>Ochilov Davron Bahodir o'g'li</i>	
Oliy ta'limda baholash jarayonini avtomatlashtirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanishi.....	72
<i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Mamadaliyeva Kamolaxon Xayrullo qizi</i>	
Tabiiy yorug'lik va barqaror energiya manbalarini integratsiyalashgan mini home loyihasi.....	76
<i>Djuraboyev Maqsudbek Karimbek o'g'li, Qodirjonov Oyatillo Abdulboqi o'g'li</i>	
Talabalarning tarixiy tafakkurini rivojlantirishda madaniy meros vositalarining pedagogik ahamiyati.....	80
<i>Rajabova Matluba Toshkentboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	83
<i>Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi</i>	
Raqamli kommunikatsiyalarni o'smirlar shaxsiyatining rivojlanishiga ta'siri	86
<i>Shomurotova Nigoraxon Nabijonovna</i>	
Talabalarning chizma geometriya fanini mustaqil bilish faoliyatiga oid kompetensiyalarini "Visio" dasturi vositasida rivojlantirish metodikasi	90
<i>Tashimov Nurlan Erpolatovich</i>	

Shaxslararo munosabatlar – ijtimoiy pedagogik muammo sifatida.....	94
<i>Uralova Muxabbat Sanjar qizi</i>	
O'zbek tili darslarida raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish tajribasi	98
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Психологическая готовность разведенных людей к вступлению в новый брак и приоритеты при выборе партнера.....	101
<i>Саидвалиева Шодия Рихсихужа кизи</i>	
Воспитание любви к прекрасному у дошкольников в развивающей предметно-пространственной среде: теоретико-методический аспект.....	107
<i>Терехова Ольга Евгеньевна, Темирова Барно Кёмхоновна</i>	
Методика формирования наблюдательности у детей 6–7 лет в процессе целенаправленных прогулок-наблюдений.....	111
<i>Терехова Ольга Евгеньевна, Шокиржоновна Мохира Илхомжон кизи</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash texnologiyalari	115
<i>Artikbayeva Aziza Abror qizi</i>	
Zamonaviy darslarda guruhlarda ishlash metodikasi	118
<i>Berdiyeva Lobar Norqobulovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faol rivojlantiruvchi muhitni tashkil etishda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish.....	120
<i>Esanova Maysara Umirovna</i>	
Logopediyada axborot texnologiyalarini qo'llash metodlari	124
<i>Feruz Yusupova Akildjanovna</i>	
Axborot texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi o'rni va rivojlanish bosqichlari.....	130
<i>Qodirov Farrux Ergash o'g'li, Allanazarova Anora Muxobir qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ilmiy-ijodiy kompetentsiyalarini rivojlantirish	134
<i>Umarov Xusniddin</i>	
Bo'lajak talabalarning individual yondashuv asosida kasbiy-ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirish	138
<i>Arslonova Gulsora Kurbonovna</i>	
Ona tili darslarida til kompetensiyasini kognitiv-semantik yondashuv asosida shakllantirish	142
<i>Mo'minova Go'zalxon G'ulamjanovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	147
<i>Maxliyo Turoпова Erkin qizi</i>	
Talabalarning kreativligini musiqiy-nazariy fanlar vositasida oshirish samaradorligi	153
<i>Urinova Sabina Shuxrat qizi</i>	
Imijning ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida talqini	160
<i>Jo'rayeva Sohibjamol Norqobilovna</i>	
Inklyuziv kompetensiya tushunchasining ilmiy-nazariy asoslari	163
<i>Abdubannobova Mahliyo Abdurashid qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari	167
<i>Abdurasulova Dilnoza Abdug'ani qizi</i>	
Muxammas (taxmis) janrining o'zbek she'riyatidagi tarixiy taraqqiyoti va zamonaviy poetik talqinlari	170
<i>Avazova Sitara</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorining asosiy shakllari.....	173
<i>Babayeva Dono Razzakovna, Erkinova Madinabonu Otabek qizi, Xolmatova O'g'lioy Tojiddin qizi</i>	
Yangi taraqqiyot davrida talaba-yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashning ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	177
<i>Botirova Zohida Doniyor qizi</i>	
Logoritmikada sportga asoslangan o'yinlar	180
<i>Dilfuza Ochilova Zayniddinovna</i>	
Jismoniy tarbiyaning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri (Andijon shahridagi Prezident maktabi tajribasi asosida).....	184
<i>Ibragimov Shuhratbek Iminjonovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Bolajak tarbiyachilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashda integrativ yondashuvning zaruriyati 188 Karimova Feruzaxon Zakirovna
	Effective Techniques of Teaching Foreign Language Classes: a Sample of The 4CS Method 191 Khaitmuratova Zarina Sobirdjanovna
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual imkoniyatlarini tabiat bilan tanishtirish orqali shakllantirish .. 193 Maxmudova Durdona Mirkarimovna
	O'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari 196 Mutallibjonov Ma'rufjon
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni kun tartibini to'g'ri tashkil etish 200 Muxtorova Mohira Ma'rufjon qizi
	Aksiologik yondashuv asosida altruistik ko'nikmalarni shakllantirish jarayonida ijtimoiy faoliyatni amalga oshirish 204 Norboyeva Moxigul Shavkat qizi
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorini psixologik o'rganishning o'ziga xos xususiyatlari 207 Norqulova Dildora Shavkat qizi
	Raqamlashtirish jarayonida bo'lajak muhandislarni ishlab chiqarish-texnologik faoliyatiga tayyorlashning dasturiy-metodik ta'minoti 211 Nurov O'tkir Xudoyberdiyevich
	Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etilish 214 O'roqova Zilola Salomovna
	Pedagogika ta'lim yo'nalishi talabalarida amaliy tayyorgarlik tushunchasi va uning mazmun-mohiyati 217 Qaramanov Obid Xudayberdiyevich
	Pedagoglar uchun sun'iy intellekt asosidagi shaxsiylashtirilgan ta'lim imkoniyatlari 221 Qarshiyev Jamshid Murotaliyevich
	Talabalarda psixologik moslashuvchanlikda refleksiya mohiyati va kognitiv qobiliyatni rivojlantirish samaradorligi 226 Ravshanova Nargiza Norboyevna
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida integrallashgan mashg'ulotarni tashkil etish 230 S. Irisova
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida marketing faoliyatini tizimli tashkil etishning nazariy asoslari 233 Sadikova Dilafuz Xusanovna, Qo'chqorova Munisa Anvar qizi
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning dialogik nutqini xalq ertaklari asosida rivojlantirish 237 Seitmuratova Venera Jumamuratovna, Abdurafova Muxayyo Xabibullo qizi
	Bolalarni maktabga tayyorlashda psixologik yondashuv 241 Seitmuratova Venera Jumamuratovna, Sanoqulova Gulasal Nurillo qizi
	Sun'iy intellektni tibbiy oliy ta'lim o'quv dasturlarini ishlab chiqishda qo'llash: innovatsion yondashuvlar va tajribalar 246 Toxirova Farida Olimjonovna
	Talabalarni estetik tarbiyalashda milliy xalq o'yinlaridan foydalanish modeli 251 Usarov Murodjon Mamarasul o'g'li
	Xalqaro kimyo olimpiadalariga o'quvchilarni tayyorlashda xalqaro baholash tadqiqotlariga asoslangan kreativ topshiriqlar va fanlararo integratsiyadan foydalanish metodikasi 254 Usmanov Baxtiyor Xabibullayevich
	Xoja (Sayyid Poshshoxoja ibn Abdulvahhobxo'ja) va uning asarlarining o'zbek nasridagi o'рни va ahamiyati 258 Valijonova Mahzunabonu
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvida diversifikatsiya: tizimli yondashuv va rivojlanish strategiyalari 261 Xakimova Sevara Shavkat qizi
	STEAM texnologiyasini nodavlat ta'lim tashkilotlarida ommalashtirishning ijobiy tomonlari 264 Xalokova Maksudaxon Ergashevna, Melnikova Zaynura
	Muhammad Sodiq Qoshg'ariy asarlarida ma'naviy-axloqiy tarbiya nazariyasi 267 Moxira Niyozqulova Nuraliyevna

Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ona tili fanini o'qitish kompetentligini rivojlantirish metodikasi (AQSh tajribasi).....	270
<i>Olimjonova Dilnavoz Maribjon qizi</i>	
Xalqaro baholash dasturlari mohiyati va ahamiyati	274
<i>Vohidova Ibodot Hurmatullayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim-tarbiya jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv.....	277
<i>Xujamiyarov Sa'dullo Choriyevich</i>	
Davlat-xususiy sheriklik asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jamoatchilik nazorati samaradorligini oshirish mexanizmlarini takomillashtirish.....	281
<i>Xusanova Dilraxon Botiraliyevna</i>	
Talabalarning jismoniy tayyorgarligida suzish mashg'ulotlarining ta'siri	285
<i>Zuxriddin Nasibovich Boboshev</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni milliy-ma'naviy qadryatlar asosida tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari	289
<i>Abdullayev Muxammadimin Egamberdiyevich, Dadabayev Akramjon Askaraliyevich</i>	
Использование чат-ботов в образовательном процессе.....	294
<i>Мадаминова Наргизахон Жахонгир кизи</i>	
Формирование гендерной культуры детей старшего дошкольного возраста в контексте государственной стратегии Узбекистана	298
<i>Намазбаева Лола Закировна, Тиллабаева Малика Хабибуллаевна</i>	
STEAM технологии в дошкольном образовании.....	302
<i>Садикова Дилафруз Хусановна</i>	
Системная модель социально-эмоционального обучения в Узбекистане: интеграция подходов, основанных на школьном образовании и партнерстве семьи и школы	307
<i>Санакулова Нигора</i>	
Oila qurish yoshidagi talabalar psixologik xususiyatlari.....	311
<i>Qo'ziyeva Gulzoda Shermat qizi</i>	
Ingliz tili nutq faoliyati turlarini rivojlantirishda leksik-assotsiativ tarmoqlardan foydalanishning lingvodidaktik asoslari.....	315
<i>Mirzakamolova Maftuna Rahimjon qizi</i>	
Talabalarga ingliz tilidagi matnlarni kommunikativ metod yordamida o'qish texnikasini takomillashtirish usullari.....	318
<i>Mo'minova Mahliyo Axrorjonovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirishda ona tili mashqlarining roli	321
<i>Boltayeva Guzal Tolibovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kreativ kompetensiyalarini rivojlantirish	324
<i>Ziyayeva Umida Turaxodjayevna</i>	
Maktabgacha hamda boshlang'ich maktab yoshidagi bolalar jismoniy tarbiyasi tizimini modernizatsiya qilishning innovatsion istiqbollari	327
<i>A'zamov Ruhullo Mahmudjon o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda informatika fanini o'qitishning maqsadlari va vazifalari.....	333
<i>Alikulova Bibisora Abdulvokhobovna</i>	
Bola shaxsini rivojlantirishda axborot-kommunikatsion texnologiyalarning pedagogik ahamiyati	336
<i>Azimova Dilnoza Sherzodovna</i>	
Raqamli didaktika sharoitida oliy ta'limni raqamlashtirishning nazariy asoslari va pedagogik xususiyatlari	339
<i>Berdikulova Shaxnoza Erkinjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining aqliy qobiliyatini shakllantirishda dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarda shaxmat o'yinidan foydalanish imkoniyatlar	343
<i>Boboqulov Chori Urolovich</i>	

O'zbek tilidagi "kasb-hunar" va "lavozim-amal" konseptlarining hozirgi zamon o'zbek tili konseptosferasidagi o'rni.....	348
Dexqonova Muattarxon Ilxomovna	
O'quv jarayonida ijtimoiy tarmoqlar orqali bilim almashishning didaktik imkoniyatlari va metodologik asoslari.....	352
Ernazarov Alisher Ergashevich, Pimkulova Stora Boltayevna	
"Intellekt xarita" yordamida o'quvchilarga qattiq jismlarning solishtirma issiqlik sig'imini mavzusini tushuntirish va ularning to'la fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.....	358
Eshboboyeva Muxlisa Zavqiy qizi	
Inklyuziv ta'lim texnologiyalari	363
Fayzullayeva Shoira Shorahmatovna	
Oliy pedagogik ta'lim tizimida hamkorlikda ta'lim nazariyasi va amaliyoti	366
Hojiyeva Zulfiya O'ktamovna	
Hikoya tuzishga o'rgatish maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'lanishli nutqini rivojlantirishning muhim vositasi sifatida.....	369
Imixanova Nodira Saidburxon qizi	
Professional Competency Development of Future English Language Teachers: A Framework for the 21 st Century.....	374
Kamoldin Tadjiboyev	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	378
Nosirova Dilfuza	
Inklyuziv sinf muhitida zaif eshituvchi bolalar bilan musiqa mashg'ulotlarini tashkil etishning nazariy yondashuvlari.....	383
Qizlarxon Isomova	
Raqamli ta'lim muhitida mustaqil ta'limni rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalar	389
Shabdullayeva Lazokatxon Orifbekovna	
Boshlang'ich sinflarda perimetr, yuza va hajmni o'rganish metodikasi samaradorligini shakllantirish	392
Shodmonova Madina Otabek qizi	
Chiziqli operatorlarning spektral xossalari	398
Sultonboyeva Zuhra Bobomurod qizi	
Qisqa masofaga yuguruvchilar ish qobiliyatini oshirish usullari.....	402
Utayev Z. M.	
Neyropedagogik yondashuv asosida 9–11 yoshli o'quvchilarda ingliz tilida matnни o'qib tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishda ijro funksiyalarining o'rni	408
Xolboyeva Nodiraxon Abdumalik qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash muammosining dolzarbligi.....	413
Yo'ldosheva Dilnura Nizomjon qizi	
Bo'lg'usi tarbiyachilarda grafik organayzerlar vositasida ekologik tarbiyani shakllantirish usullari	416
O. Xo'janiyozova, Yuldashova Sanamjon Bobomurod qizi	
Взаимодействие воспитателей и родителей в процессе формирования нравственных представлений дошкольников.....	419
Жураева Наргиза Таировна, Абдуллаева Халимахон Дилёрна	
Развитие государственно-частного партнёрства в сфере дошкольного образования Республики Узбекистан	423
Курбанова Нуржамал Бахбергеновна	
Talaba qizlarning jismoniy va funksional tayyorgarligini shakllantirishning ilmiy metodologik asoslari.....	426
M. M. Ma'rufov, Sh. R. Ma'rufova	
Развитие языковых навыков у дошкольников через игровые методы обучения английскому языку	430
Садикова Шоиста Акбаровна	

“Узбекский текст в русской литературе XX–XXI веков...”	433
Сулаймонова Дурдонахон Равшан кизи, Иванова Ирина Николаевна	
Механизмы использования цифровых педагогических технологий для обеспечения непрерывности образовательного процесса учащихся начальных классов в условиях длительного лечения.....	437
Турсунова Д. З., Холлиева Н. Х.	
Патриотическое воспитание будущих педагогов: совершенствование методики формирования любви к родине в условиях профессиональной подготовки.....	440
Шарипова Холида Дехкановна	

OLIV PEDAGOGIK TA'LIM TIZIMIDA HAMKORLIKDA TA'LIM NAZARIYASI VA AMALIYOTI

Hojiyeva Zulfiya O'ktamovna

Nizomiy nomidagi O'zMPU

"Pedagogika" kafedrası dotsenti PhD

Annotatsiya: Bugungi globalashuv va axborotlashuv sharoitida ta'lim tizimiga qo'yilayotgan talablar tobora ortib bormoqda. Ayniqsa, pedagog kadrlarning kasbiy tayyorgarlik darajasi ta'lim sifati va samaradorligini belgilovchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Shu sababli bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida an'anaviy yondashuvlar bilan bir qatorda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash zarurati yuzaga kelmoqda. Ushbu maqolada oliy pedagogik ta'lim jarayonida hamkorlikda ta'lim texnologiyasining nazariy-metodologik asoslari hamda amaliy qo'llanish xususiyatlari yoritilgan. Hamkorlikka asoslangan ta'lim bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning samarali omili sifatida tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida mazkur yondashuvning pedagogik imkoniyatlari ochib berilib, uni ta'lim jarayonida qo'llash samaradorligi asoslab beriladi. Zamonaviy o'qituvchi nafaqat o'z fanini mukammal bilishi, balki pedagogik vaziyatlarni tahlil qila olishi, muammoli vaziyatlarda tezkor va samarali qarorlar qabul qilishi hamda innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalana olishi bilan ajralib turishi lozim. Shuning uchun bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonini takomillashtirish dolzarb ilmiy-pedagogik muammo sifatida maydonga chiqmoqda. O'zbekistonlik pedagog olimlar ham bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish muammosiga alohida e'tibor qaratganlar.

Kalit so'zlar: hamkorlikda ta'lim, oliy pedagogik ta'lim, kasbiy kompetentlik, interfaol metodlar, talaba markazli ta'lim.

Abstract: In today's conditions of globalization and informatization, the demands placed on the education system are steadily increasing. In particular, the level of professional training of pedagogical personnel is one of the key factors determining the quality and effectiveness of education. Therefore, there is a growing need to apply modern pedagogical technologies alongside traditional approaches in the process of training future teachers. The article examines the theoretical and methodological foundations of collaborative learning and its practical implementation in higher pedagogical education. Collaborative learning is analyzed as an effective factor in developing the professional competence of future teachers, and its pedagogical potential and effectiveness in the educational process are substantiated. A modern teacher should not only possess in-depth knowledge of their subject, but also be able to analyze pedagogical situations, make prompt and effective decisions in problematic circumstances, and apply innovative educational technologies. Consequently, improving the process of preparing future teachers for professional activity emerges as an urgent scientific and pedagogical issue. Uzbek pedagogical scholars have also devoted special attention to the problem of forming the professional competence of future teachers.

Key words: collaborative learning, higher pedagogical education, professional competence, interactive methods, student-centered learning.

Аннотация: В современных условиях глобализации и информатизации требования к системе образования неуклонно возрастают. В частности, уровень профессиональной подготовки педагогических кадров является одним из ключевых факторов, определяющих качество и эффективность образования. Поэтому в процессе подготовки будущих учителей возникает необходимость использования современных педагогических технологий наряду с традиционными подходами. В статье рассматриваются теоретико-методологические основы и практические аспекты применения технологии кооперативного обучения в системе высшего педагогического образования. Анализируется роль кооперативного обучения в развитии профессиональной компетентности будущих учителей и обосновывается его педагогическая эффективность. Современный учитель должен не только обладать глубокими знаниями своего предмета, но и уметь анализировать педагогические ситуации, быстро и эффективно принимать решения в проблемных условиях, а также использовать инновационные образовательные технологии. В связи с этим совершенствование процесса подготовки будущих учителей к профессиональной деятельности становится актуальной научно-педагогической проблемой. Узбекские педагогические учёные также уделяют особое внимание проблеме формирования профессиональной компетентности будущих учителей.

Ключевые слова: кооперативное обучение, высшее педагогическое образование, профессиональная компетентность, интерактивные методы, студентоцентрированное обучение.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimida pedagog kadrlarni tayyorlash jarayoniga qo'yilayotgan talablar ta'limning mazmuni, shakli va metodlarini yangilashni taqozo etmoqda. Ayniqsa, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirishda talaba markazli va interfaol ta'lim texnologiyalarining ahamiyati ortib bormoqda. Shu jihatdan, hamkorlikda ta'lim nazariyasi oliy pedagogik ta'lim tizimida muhim pedagogik yondashuv sifatida namoyon bo'lmoqda. O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, oliy pedagogik ta'limda kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish hamda ta'lim jarayoniga innovatsion texnologiyalarni keng tatbiq etish ustuvor vazifalar sifatida belgilangan. Ushbu vazifalar bo'lajak o'qituvchilarni real pedagogik faoliyatga yaqin sharoitda tayyorlashni taqozo etadi. Hamkorlikda ta'lim – bu ta'lim oluvchilarning o'zaro muloqot va birgalikdagi faoliyat asosida bilim, ko'nikma hamda kompetensiyalarni egallashga yo'naltirilgan ta'lim yondashuvidir.

Oliy pedagogik ta'limda ushbu yondashuv bo'lajak o'qituvchilarni jamoada ishlashga, pedagogik vaziyatlarni birgalikda tahlil qilishga va mas'uliyatni bo'lishishga o'rgatadi. Bu jarayonda talaba passiv tinglovchi emas, balki ta'lim jarayonining faol subyekti sifatida shakllanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Hamkorlikda ta'lim sotsial-konstruktiv nazariya asosida shakllangan bo'lib, bilimlarning ijtimoiy muhitda, muloqot va hamkorlik jarayonida rivojlanishini e'tirof etadi. L. S. Vygotskiy tomonidan ilgari surilgan "yaqin rivojlanish zonasi" g'oyasi hamkorlikdagi ta'limning ilmiy asoslaridan biri hisoblanadi. Talabalar o'zaro hamkorlikda ishlash orqali bir-birining bilim va tajribasini boyitadilar, bu esa chuqur va barqaror o'zlashtirishni ta'minlaydi. Hamkorlikdagi ta'lim jarayonida talabalar kichik guruhlarda faoliyat yuritib, muammolarni birgalikda hal etadilar, o'zaro fikr almashadilar va bilimlarni faol o'zlashtiradilar. Bu holat o'qitish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Hamkorlikda ta'lim bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik, metodik, kommunikativ va refleksiv kompetensiyalarni kompleks ravishda shakllantirishga xizmat qiladi, shuningdek, ular pedagogik vaziyatlarni muhokama qilish orqali kasbiy tajriba orttiradilar.

Oliy pedagogik ta'lim muassasalarida hamkorlikda ta'lim quyidagi shakllar orqali amalga oshiriladi: kichik guruhlarda ishlash, loyiha asosida ta'lim, muammoli vaziyatlar, case study texnologiyasi, munozara va debatlar. Mazkur shakllar bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik fikrlashini, jamoada ishlash ko'nikmalarini va kasbiy muloqot madaniyatini rivojlantiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot oliy pedagogik ta'lim tizimida hamkorlikda ta'lim nazariyasi va amaliyotining pedagogik samaradorligini aniqlashga qaratilgan bo'lib, unda kompetensiyaviy, shaxsga yo'naltirilgan hamda faoliyatga asoslangan yondashuvlar integratsiyasiga tayangan holda ilmiy izlanish olib borildi. Tadqiqot metodologiyasi bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishda hamkorlikda ta'limning nazariy asoslari va uni amaliy ta'lim jarayoniga tatbiq etish mexanizmlarini aniqlashni ko'zda tutadi. Tadqiqot jarayonida nazariy va empirik metodlar uyg'unlashgan holda qo'llanildi. Nazariy bosqichda hamkorlikda ta'limga oid pedagogik, psixologik va metodik adabiyotlar tahlil qilinib, mazkur yondashuvning mazmun-mohiyati, tamoyillari va didaktik imkoniyatlari aniqlashtirildi. Tahlil va umumlashtirish metodlari orqali hamkorlikda ta'limning bo'lajak o'qituvchilar kasbiy tayyorgarligidagi o'rni ilmiy jihatdan asoslandi.

Empirik bosqichda kuzatish, suhbat, so'rovnoma va pedagogik tajriba metodlaridan foydalanildi. Oliy pedagogik ta'lim muassasalarida o'tkazilgan mashg'ulotlar jarayonida talabalarning hamkorlikdagi faoliyati, jamoada ishlash ko'nikmalari, o'zaro muloqot darajasi va mas'uliyatni bo'lishish holatlari tizimli ravishda kuzatildi. Kuzatuv natijalari asosida hamkorlikda ta'limning talabalarning pedagogik va kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishga ta'siri baholandi.

Pedagogik tajriba jarayonida mashg'ulotlar hamkorlikda ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda tashkil etildi. Tajriba guruhlarida kichik guruhlarda ishlash, loyiha asosida ta'lim, muammoli vaziyatlar, case study, munozara va debat kabi shakllar qo'llanilib, nazorat guruhlarida an'anaviy ta'lim usullari saqlandi. Tajriba natijalari qiyosiy tahlil qilinib, hamkorlikda ta'limning bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishdagi samaradorligi aniqlashtirildi.

Tadqiqot natijalarini umumlashtirishda induktiv va deduktiv metodlardan foydalanildi. Olingan ma'lumotlar pedagogik talqin asosida tahlil qilinib, oliy pedagogik ta'lim tizimida hamkorlikda ta'limni samarali tashkil etish bo'yicha ilmiy-amaliy xulosalar chiqarildi. Tadqiqot jarayonida etik me'yorlarga rioya qilinib, talabalarning shaxsiy fikrlari va natijalari anonimlik asosida o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Hamkorlikda ta'lim bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetentlikni shakllantirish, tanqidiy va reflektiv fikrlashni rivojlantirish, pedagogik muammolarni samarali hal etish ko'nikmalarini mustahkamlash imkonini beradi. Shuningdek, mazkur yondashuv talabalarni kelajak kasbiy faoliyatiga ijtimoiy-psixologik jihatdan tayyorlaydi. Hamkorlikka asoslangan mashg'ulotlar nazariy bilimlarni real pedagogik vaziyatlar bilan bog'lash imkonini beradi, bu esa bo'lajak o'qituvchilarning amaliy faoliyatga tayyorgarlik darajasini oshiradi. Kommunikativ madaniyatni rivojlantirishda guruhda ishlash jarayonida talabalar o'z fikrini aniq va asosli bayon etish, boshqalarning fikrini tinglash hamda bahs-munozara olib borish ko'nikmalarini egallaydi, bu esa kelajakdagi pedagogik muloqot uchun muhim hisoblanadi.

Tanqidiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirishda hamkorlikda ta'lim muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, turli yechimlarni taqqoslash va ijodiy qarorlar qabul qilishga undaydi. Talabalar tayyor bilimni qabul qilmaydi, balki uni birgalikda yaratadi. Refleksiya va o'z-o'zini baholash jarayonida hamkorlikdagi faoliyat davomida talabalar o'z ishini hamda guruh faoliyatini tahlil qilishga o'rganadi. Bu reflektiv ko'nikmalar bo'lajak o'qituvchining kasbiy o'sishi uchun muhim omil hisoblanadi. Oliy pedagogik ta'limda hamkorlikda ta'lim quyidagi shakllarda samarali tashkil etiladi: kichik guruhlarda ishlash, loyiha asosida ta'lim, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, case study texnologiyasi, munozara va debat mashg'ulotlari hamda pedagogik amaliyot bilan integratsiyalashgan topshiriqlar.

Hamkorlikda ta'limning pedagogik ahamiyati shundan iboratki, u bo'lajak o'qituvchilarni jamoada ishlashga tayyorlaydi, ijtimoiy mas'uliyatni oshiradi, pedagogik faoliyatga moslashuvini tezlashtiradi va ta'lim jarayonini insonparvarlashtiradi. Oliy pedagogik ta'lim tizimida hamkorlikda ta'limni joriy etish bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish va rivojlantirishda yuqori pedagogik samaradorlikka ega. Hamkorlikka asoslangan ta'lim yondashuvi ta'lim jarayonini talaba markazli tashkil etish, nazariya va amaliyot uyg'unligini ta'minlash hamda pedagogik faoliyatga tayyorgarlik darajasini oshirish imkonini beradi.

Ilmiy manbalar tahlili va tajriba-sinov ishlari natijalari asosida aniqlanishicha, hamkorlikda ta'lim bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik, metodik, kommunikativ, reflektiv va axborot-kommunikatsion kompetensiyalarni kompleks ravishda shakllantirishga xizmat qiladi. Guruhli ishlash, loyiha faoliyati, muammoli vaziyatlar va case study texnologiyasi orqali talabalar pedagogik muammolarni tahlil qilish, mustaqil hamda jamoaviy qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini egallaydi.

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, hamkorlikda ta'lim jarayonida talabalar o'rtasida o'zaro mas'uliyat, pedagogik muloqot madaniyati va reflektiv faoliyat rivojlanadi. Bu esa bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy moslashuvini tezlashtirib, ularning kelajakdagi pedagogik faoliyatida yuqori natijalarga erishishiga zamin yaratadi.

Shunday qilib, oliy pedagogik ta'lim tizimida hamkorlikda ta'limni ilmiy asoslangan, tizimli va bosqichma-bosqich joriy etish pedagog kadrlar tayyorlash sifatini oshirishning muhim sharti ekanligi isbotlandi. Hamkorlikda ta'lim bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik, metodik, kommunikativ, reflektiv va axborot-kommunikatsion kompetensiyalarni shakllantirishda keng imkoniyatlarga ega. Guruhli faoliyat jarayonida talabalar pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish, dars ishlanmalarini ishlab chiqish hamda metodik qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini egallaydi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, hamkorlikda ta'lim texnologiyasini oliy pedagogik ta'lim jarayoniga tizimli ravishda joriy etish bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirishda yuqori samaradorlikka ega. Ushbu yondashuv pedagog kadrlar tayyorlash sifatini oshirish bilan birga, zamonaviy ta'lim talabalariga mos mutaxassislarini yetishtirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Vygotkiy L. S. Pedagogik psixologiya. – M.: Pedagogika, 1996.
2. Johnson D. W., Johnson R. T. Cooperative Learning. – Boston: Allyn & Bacon, 2009.
3. Dewey J. Democracy and Education. – New York: Macmillan, 1916.
4. Slavin R. E. Cooperative Learning: Theory, Research, and Practice. – Boston: Allyn & Bacon, 2011.
5. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar: o'quv qo'llanma. – T.: TDPU, 2022.
6. Hojiyeva Z. The role of co-creation in preparing future teachers for effective collaborative work. URL: https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=iwLTjhkAAAAJ&citation_for_view=iwLTjhkAAAAJ:ufrVoPGS-RksC
7. Hojiyeva Z. Bo'lajak o'qituvchilarni samarali hamkorlikka asoslangan faoliyatga yo'naltirish. URL: https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=iwLTjhkAAAAJ&citation_for_view=iwLTjhkAAAAJ:LkGwnX-OMwfc

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.